

सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में अवरोधक कारक एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाएँ

Factors Hindering Socio-cultural Mobility and Rural Scheduled Caste Women

Paper Id : 18213 Submission Date : 09/10/2023 Acceptance Date : 20/10/2023 Publication Date : 25/10/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10209803

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

योगेश मैनाली

सहायक प्राध्यापक

समाजशास्त्र विभाग

सोबन सिंह जीना

विश्वविद्यालय

परिसर, अल्मोड़ा, भारत

सारांश

महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। संविधान द्वारा न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए राजनैतिक अधिकारों एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों, कल्याणकारी योजनाओं, प्रौद्योगिकी, आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्यशिक्षा, आधुनिकीकरण, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के प्रभावों से यद्यपि भारतीय समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की गतिशीलता में जरूर परिवर्तन आया है। परन्तु यह परिवर्तन ग्रामीण समाज की संपूर्ण अनुसूचित जाति की महिलाओं में नहीं देखने को मिलता है जो दिखना चाहिए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय समाज में महिलाएं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक विकास के हर क्षेत्र में बराबरी का योगदान दे रही हैं, परन्तु बराबरी की भागीदारी के बावजूद उनकी स्थिति में वह परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया जिसकी वे सही मायने में हकदार हैं। यही बात ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के संबंध में भी सटीक बैठती है। अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक असमानता एवं जातिगत संस्तरण ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को पीड़ित किया है, जिससे इनकी सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता भी प्रभावित हुई है। यह बात सही है कि ग्रामीण समाज की अनुसूचित जाति की महिलाओं पर आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण से इनकी स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़े हैं परन्तु ये प्रभाव नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं की तुलना में कम दिखाई देते हैं।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Women represent almost half of the country's population. The Constitution has not only provided equality to women, but has also ensured their political rights and equal participation in the decision making process, especially by making clear its commitment towards the socio-economic development of women. However, due to the effects of constitutional provisions, welfare schemes, technology, modern education, western education, modernization, urbanization and industrialization, there has definitely been a change in the mobility of Scheduled Caste women in Indian society. But this change which should be seen is not seen in the entire Scheduled Caste women of the rural society. It

cannot be denied that in the Indian society, women are contributing equally in every field of development from ancient times to the present time, but despite equal participation, the change in their status that they deserve has not been recorded. Entitled in the sense. The same is true for rural Scheduled Caste women also. Illiteracy, ignorance, social inequality and caste stratification have afflicted Scheduled Caste women, which has also affected their socio-cultural mobility. It is true that modern education, urbanization and modernization have had a positive impact on the condition of Scheduled Caste women in rural society, but these effects are less visible in comparison to Scheduled Caste women living in urban areas.

मुख्य शब्द सामाजिक-सांस्कृतिक, असमानता, अशिक्षा एवं जाति व्यवस्था।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद Socio-cultural, Inequality, Illiteracy and Caste System.

प्रस्तावना

भारतीय समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति का आंकलन करते हुए देखा जा सकता है कि वैधानिक एवं संवैधानिक संदर्भों में अनुसूचित जाति की महिलाओं के अधिकारों एवम् अवसरों में कोई कमी नहीं है। परन्तु व्यवहारिक स्वीकार्यता के संदर्भ में अभी अभिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सका है। स्वप्लिन सारस्वत[1] ने 'समाज राजनीति और महिलाएं: दशा और दिशा' में बताया है कि जब महिला समानता एवं सशक्तिकरण की बात करते हैं तब महिलाओं की स्थिति का आंकलन लैंगिक विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सूचकों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे- महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, सुरक्षा एवं सार्वजनिक एवं निजी जीवन के निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता आदि। भारतीय समाज में सामाजिक, जातीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बद्धताओं के संदर्भ में विविधता देखने को मिलती है। इन विविधताओं के साथ-साथ मानव विकास और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के सम्बन्ध में समूहों में भी उतनी ही गम्भीर असमानताएं हैं। ये असमानताएं जाति, धर्म, लिंग और निःशक्तता जैसे समूहों से घनिष्ठता से जुड़ी हैं, अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपनी सामाजिक पहचान के कारण भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इससे अनुसूचित जाति की महिलाओं को संसाधनों एवम् अवसरों तक उनकी पहुँच पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कारण लैंगिक असमानता, जाति, वर्ग संस्तरण, सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराएं, रूढ़ियाँ एवं रीति-रिवाजों का होना रहा है। मनोरमा रूथ[2] ने 'हिंसा, समाज और विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित महिलाएं' में लिखे लेख में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति पर बताया है कि अनुसूचित जाति की महिलाएं जाति, वर्ग और गरीबी की तिहरी मार झेलती हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को छुआछूत के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव का दमन झेलना पड़ता है। अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं को अपने विषय में फैसले लेने का अधिकार भी नहीं मिलता है। अनुसूचित जाति की महिलाएं समाज, परिवार व समुदाय के हाँसिये पर हैं। अनुसूचित जाति की महिलाएं न सिर्फ ऊँची जातियों के स्त्री-पुरुषों से बल्कि दूसरी अनुसूचित जातियों व स्वयं अपनी जाति के पुरुषों के शोषण, अपमान एवम् उत्पीड़न को निरन्तर सहती हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए आज अनेक शासकीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति को सुधारने में सार्थक सिद्ध हुए हैं। संवैधानिक प्रयासों के माध्यम से समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की बात की गयी है, जिसमें धर्म, वंश, लिंग या अन्य किसी निर्योग्यता को समाप्त करने के साथ-साथ कुछ विशेष वर्गों के लिए संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इन सबके बावजूद यह कहना उचित होगा कि पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत किया है। अब अनुसूचित जाति की महिलाएं गाँवों में

आत्मविश्वासी एवम् अन्याय के खिलाफ आज मुखर हो रही हैं, जिसका सीधा सम्बन्ध अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिली संवैधानिक, राजनैतिक एवं वैधानिक शक्तियाँ हैं। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी में विकास, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सामाजिक-राजनैतिक आंदोलनों, आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण के विकास से महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बहुत अधिक बदलाव आया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब अनुसूचित जाति की महिलाएं समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं। इसके विपरीत बदलते परिदृश्यों ने अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए नई समस्याएं पैदा की हैं। वे अब नये तनावों और दबावों से घिरी हुई हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास में अवरोधक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में अवरोधक कारकों का अध्ययन करना प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में बाधक तत्व, सामाजिक असमानता के संबंध में ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की मनोवृत्ति का अध्ययन करना।
2. सामाजिक गतिशीलता में बाधक तत्व अशिक्षा एवं जाति व्यवस्था के विषय में महिलाओं के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

पवाड़े (1995)[3] ने अपने अध्ययन 'दी पोजिशन ऑफ दलित वूमन्स इन इंडियन सोसायटी' में पाया कि अनुसूचित जाति की महिलाएँ स्थायी रूप से तनाव में रहती थीं। उन्हें उच्च जातियों के लोगों के खेतों में काम करना पड़ता है और जब वे दास के रूप में कार्य नहीं करना चाहती थीं तो उच्च जाति की महिलाओं द्वारा उन्हें मारा भी जाता है, वे हमेशा भय में रहती हैं कि उन्हें पीटा जा सकता है और उनके पतियों एवं बच्चों को भी खतरा हो सकता है।

करुणा चानना (2001)[4] ने अपने अध्ययन 'इन्ट्रोगेटिव वूमन्स एजुकेशन बॉन्डेड बिजनेस, ऐक्सपेन्डिंग होरीजनी' में बताया है कि भारतीय सामाजिक- सांस्कृतिक नियम व मूल्य महिलाओं की सामाजिक स्थिति व साथ ही शैक्षिक संस्थाओं के अनौपचारिक सामाजिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। भारतीय सामाजिक संरचना तथा वैचारिकी जो कि मुख्यतः पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित है तथा महिलाओं की शुचिता/पवित्रता सम्बन्धी उनका आग्रह महिला शिक्षा को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है।

मनोरमा रूथ (2008)[5] ने अपने शोध पत्र 'हिंसा, समाज और विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित महिलाएं' में बताया कि 71 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाएं खेतों में मजदूरी व काफी बड़ी संख्या में घरों या अन्य असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं। वर्ग एवं जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव के अलावा बहुत कम वेतन, न्यायपूर्ण सुविधाओं का अभाव, सुविधाओं की कमी एवं मातृत्व अधिकार उन्हें मुहैया नहीं होते हैं। उदारवादी भूमण्डलीयकृत अर्थनीतियों के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के खर्चों में कटौती और अमीर-गरीबों के बीच बढ़ती दूरी का सबसे ज्यादा और सीधा प्रभाव अनुसूचित जाति की महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर पड़ा है।

सुषमा कौशिक और अन्य (2011)[6] ने 'प्रोब्लम परसीब्ड बाई शैड्यूल कास्ट वूमन इन हरियाणा' के अपने अध्ययन में बताया है कि सामाजिक रूढ़ियाँ आज भी गाँवों में विद्यमान हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत की भावना से आज भी देखा जाता है तथा उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आने दिया जाता है, जो एक गम्भीर समस्या है।

लालिमा सिंह एवं अनन्त सिंह जेलियांग (2013)[7] ने अपने अध्ययन 'पिछड़ी जाति में सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण' में पाया कि आधुनिक भारतीय समाज में सामाजिक-आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरण की गति अत्यंत तीव्र है। परम्परागत जाति व्यवस्था का सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रभाव कम हुआ है। लेकिन राजनैतिक जीवन में इसका प्रभाव बढ़ा है। दूसरी ओर लोगों के लिए व्यवसायिक अवसरों में वृद्धि हुई। व्यवसाय की विविधता और आर्थिक प्रगति के नये अवसरों में सामान्यतः सभी उपयुक्त लोगों को जाति, लिंग, भाषा, रंग और अन्य किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किया गया है। शिक्षा और आय के भी नये अवसर उपलब्ध हुए हैं।

सामग्री और
क्रियाविधि

प्रस्तुत अध्ययन में अनवेक्षणात्मक-विवरणात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। अल्मोड़ा उत्तराखण्ड राज्य का एक जनपद है। अल्मोड़ा जनपद के अंदर नौ तहसीलें हैं। द्वाराहाट तहसील अल्मोड़ा जपनद की एक तहसील है। तहसील द्वाराहाट में कुल 204 गांव हैं। [8] प्रस्तुत अध्ययन को दृष्टिगत रखते हुए द्वाराहाट तहसील के चार ऐसे गांवों का चयन किया गया है। जिनमें कुल परिवारों की संख्या 200 से अधिक हो, साथ ही इन परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 50 से अधिक हो। इस क्रम में चार गांवों का चयन किया गया है जिनका विवरण तालिका 1.1 में प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण

तालिका 1.1

200 से अधिक परिवार वाले चार गाँवों का विवरण[9]

क्र० सं०	गाँव का नाम	कुल परिवार	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या
1-	बिजेपुर	220	925	53	227
2-	मल्ली मिरई	439	2219	147	762
3-	सलना	217	1046	51	256
4-	रवाड़ी	207	891	90	405

उपरोक्त ग्रामों में से दैव-निदर्शन की लॉटरी पद्धति द्वारा एक गांव का चयन किया गया, जिसमें सलना गांव, अध्ययन के लिए निर्देश के रूप में चुना गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 51 है। इस प्रकार सलना गांव से 51 अनुसूचित जाति के परिवारों को अध्ययन में शामिल किया गया है। इन 51 परिवारों में से प्रत्येक परिवार से परिवार की एक महिला इस अध्ययन के लिए उत्तरदाता है। यह शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए उत्तरदाताओं के रूप में चयनित प्रत्येक महिला उत्तरदाता से साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लिया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के लिए इंटरनेट, रिसर्च जर्नल्स, शोध पत्र, शोध अध्ययन एवं पुस्तकों की सहायता ली गयी है। प्राप्त तथ्यों को क्रमबद्ध करने के उपरांत इनका सारणीयन, वर्गीकरण, लेखन एवं प्रतिशयात्मक विश्लेषण किया गया है।

सामाजिक असमानता गतिशीलता में बाधक- अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास में अवरोध के लिए जिम्मेदार सामाजिक व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज की सोच उत्तरदायी है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास के लिए सामाजिक

असमानता, निरक्षरता, अंधविश्वास, दहेज, जाति प्रथा, घरेलू हिंसा एवं लिंग भेद आदि मुद्दों के विरुद्ध आवाज उठती रहती है और निरन्तर उठ रही है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को अभी इन सबसे पूरी तरह मुक्ति पाना अभी शेष है। अनुसूचित जाति के परिवारों में लड़कियों की शिक्षा एवम् उन्हें स्कूल भेजने के सम्बन्ध में सर्वमित्र सुरजन[10] ने 'इक्विसर्वी सदी, दलित महिलाएं और उनके अधिकार' में बताया है कि अनुसूचित जाति के परिवारों में बालिकाओं को स्कूल भेजने के बजाए उनका विवाह करना उनके माता-पिता उचित मानते हैं, जिससे लड़कियों की शिक्षा अवरूद्ध हो जाती है। इस कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति दयनीय एवं सोचनीय हो जाती है। हालांकि वर्तमान केन्द्र सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना ने अनुसूचित जाति के परिवारों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदलने में व्यापक प्रभाव की छाप छोड़ी है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से जब सामाजिक असमानताओं को ग्रामीण अनुसूचित जाति महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में बाधक मानने के संबंध में प्रश्न किया गया तब उनके द्वारा इसके प्रति उत्तर में अपने जो उत्तर दिये हैं उसको तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका 1.2

सामाजिक असमानता को गतिशीलता में बाधक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र०स०	गतिशीलता में बाधक	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ मानते हैं	39	76.47
02	नहीं मानते हैं	08	15.69
03	कोई उत्तर नहीं	04	07.84
	कुल योग	51	100.00

उपरोक्त तालिका 1.2 से स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को अपनी गतिशीलता में बाधक मानने के संबंध में 39 (76.47) प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ सामाजिक असमानता को अपनी गतिशीलता में बाधक मानती हैं, 08 (15.69) प्रतिशत महिला उत्तरदाता सामाजिक असमानता को अपनी गतिशीलता में बाधक नहीं मानती हैं। इसके साथ ही 04 (07.84) प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक असमानता को अपनी गतिशीलता में बाधक मानने के विषय में कोई उत्तर नहीं देती हैं। इस प्रकार आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज की अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में ग्रामीण समाज में व्याप्त जातिगत संस्तरण, सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता बाधक तत्व हैं। महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता के लिए आवश्यक है कि समाज में महिलाओं व पुरुष को समानता प्राप्त हो। यह समानता सम्पूर्ण ग्रामीण समाज को भी स्वीकार्य होनी आवश्यक है।

अशिक्षा सामाजिक गतिशीलता में बाधक- शिक्षा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उन्नत राष्ट्र की कल्पना साकार करने के लिए महिला शिक्षा का उन्नत होना आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करके नागरिकों को सर्वांगुण सम्पन्न

बनाती है। टी.के. पिल्लई[11] ने 'एजूकेटिंग वूमन फॉर नेशनल डेवलपमेंट' में महिलाओं को शिक्षित करने के संदर्भ में कहा है कि शिक्षा एक ऐसा संसाधन है, जिसके द्वारा महिलाएं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। शिक्षा समाज में गतिशीलता लाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति में ऐसी समझ एवं सामर्थ्य उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का उचित प्रकार से उपयोग कर स्वयं एवं समाज का कल्याण कर सकता है। प्रारम्भ में अनुसूचित जातियों को शिक्षा सुविधाओं से वंचित रखने के कारण समाज में इनकी स्थिति निम्न होती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा की दर अन्य जातियों की तुलना में कहीं कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने इन जातियों की अशिक्षा को दूर करने एवम् इनके शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इनका शिक्षा के प्रति लगाव को बढ़ाने के लिए वजीफे, मुफ्त वर्दी, पुस्तकें व कॉपियाँ, छात्रावास सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों में इनके लिए स्थानों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। जिससे इनकी शिक्षा में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक अवरोध के लिए जिम्मेदार कारक अशिक्षा है। अशिक्षा को ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में बाधक तत्व मानने के प्रतिउत्तर को तालिका 1.3 में प्रस्तुत किया गया है-

तालिका 1.3

अशिक्षा को सामाजिक गतिशीलता में बाधक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र०स०	गतिशीलता में बाधक	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	46	90.20
02	नहीं	05	09.80
	कुल योग	51	100.00

उपरोक्त तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि अशिक्षा को ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में बाधक तत्व मानने के संबंध में 46 (90.20) प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलालाएँ अशिक्षा को गतिशीलता में बाधक मानती है। जबकि 05 (09.80) प्रतिशत महिलाएँ अशिक्षा को सामाजिक गतिशीलता में बाधक नहीं मानती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में अशिक्षा उनकी गतिशीलता में बाधक तत्व तो है ही साथ ही अशिक्षा के कारण ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बंद हो जाते हैं। जिससे सामाजिक असमानता बढ़ती है। जो कहीं न कहीं ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की तरक्की के रास्तों को रोकती हैं।

जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता में बाधक- प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधारित थी। जाति व्यवस्था के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति से सम्बन्धित कार्यों को ही करते थे। जाति से बाहर कार्यों को करने की मनाही थी। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति की उक्त निर्योग्यताओं को समाप्त किया गया है। अनीता भारती ने अपने लेख 'दलित महिला के प्रगति के द्वार खोलने होंगे'[12] में बताया है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति निम्न होने के कारण समाज में इन्हें निम्न समझा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र

की अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रदान सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, संवैधानिक एवं राजनैतिक सुधारों ने उनकी इन निर्योग्यताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाँवों में आज अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हो गई है। अनुसूचित जाति की महिलाएँ आज गाँवों में सरपंच, ग्राम प्रधान, वार्ड मैम्बर, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की भूमिकाओं का निर्वहन कर समाज को नई दिशा देने में अपना योगदान दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की चयनित महिला उत्तरदाताओं से जाति व्यवस्था को सामाजिक गतिशीलता में बाधक कारक मानने के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया कि क्या जाति व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में बाधक है? तब उत्तरदाताओं द्वारा इसके सम्बन्ध में अपने जो प्रतिउत्तर दिये हैं उनको तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.4

जाति व्यवस्था को सामाजिक गतिशीलता में बाधक मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र०स०	गतिशीलता में बाधक	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हाँ	43	84.31
02	नहीं	03	05.88
03	कोई उत्तर नहीं	05	09.81
	कुल योग	51	100.00

उपरोक्त तालिका 1.4 से स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था को सामाजिक गतिशीलता में बाधक मानने के संबंध में 43 (84.31) प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाएँ मानती हैं कि जाति व्यवस्था सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में बाधक तत्व हैं, 03 (05.88) प्रतिशत महिलाएँ जाति व्यवस्था को सामाजिक गतिशीलता में बाधक नहीं मानती हैं। इसके साथ ही 05 (09.81) प्रतिशत महिलाएँ जाति व्यवस्था को सामाजिक गतिशीलता में बाधक मानने के संबंध में अपना कोई उत्तर नहीं देती हैं। हालांकि यह बात सत्य है कि ग्रामीण जाति व्यवस्था के प्रभावों को आधुनिक शिक्षा, संवैधानिक प्रावधानों, प्रौद्योगिकी एवं आधुनिकीकरण के बढ़ते प्रभावों ने समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ग्रामीण समाज में जाति से संबंधित संस्तरणों के प्रति ग्रामीण की मान्यता एवं विश्वासों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी पूर्णतया परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्रामीण समाज परिवर्तन की ओर अग्रसर है।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, संवैधानिक एवं राजनैतिक सुधारों ने उनकी निर्योग्यताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाँवों में आज अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हो रही है। अनुसूचित जाति की महिलाएँ आज गाँवों में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं जिला पंचायतों में अपनी सशक्त भूमिकाओं का निर्वहन कर समाज को नई दिशा देने में अपना योगदान दे रही हैं। आज के ग्रामीण समाज में बदलते सामाजिक प्रतिमानों तथा जातिगत भेदभावों की प्रबलता कम होने से ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की गतिशीलता प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रही है। अब ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था सम्बन्धी कठोरता में शिथिलता आने के साथ-साथ अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति उच्च जातियों के व्यवहार में भी कठोरता कम हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि

आज भी ग्रामीण समाज में परम्परागत सामाजिक असमानता की सामाजिक पूर्ण रूप से नहीं हुई है। जातिगत संस्तरण की विद्यमानता एवं अशिक्षा ग्रामीण अनुसूचित जाति की अशिक्षित महिलाओं की गतिशीलता को रोकने का कार्य कर रही है।

भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव

1. ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। जिससे ग्रामीण समाज में परम्परागत सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था एवं जातिगत संस्तरण को समाप्त किया जा सकता है।
2. यह निर्विवाद सत्य है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाएँ आज सामाजिक और सांस्कृतिक नियोग्यताओं से उतनी अधिक ग्रस्त नहीं हैं। जितनी कभी हुआ करती थी। अतः आज अवश्यकता है कि संरचनात्मक विभेदीकरण को दूर करने की शिक्षा, ग्रामीण समाज के लोगों की मानसिकता को बदलने में सहायक हो सकती है।
3. परम्परागत जाति व्यवस्था एवं महिलाओं के प्रति पुरुषों एवं स्वयं महिलाओं की धारणा एवं मनोवृत्ति में बदलाव लाना जरूरी है।
4. ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण नियमित अंतराल में किये जाये।
5. जेंडर समानता एवं जेंडर न्याय के विषय में ग्रामीण समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सारस्वत, स्वप्तिन एवं अन्य (2007), 'समाज राजनीति और महिलाएं: दशा और दिशा' (संविधान, कानून और महिलाएं), राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 77-80।
2. रूथ, मनोरमा (2008), 'हिंसा समाज और विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित महिलाएं', हम सबला, सितम्बर-अक्टूबर, पृ0 1-3।
3. पवाडे, के0 (1995) 'दी पोजिशन ऑफ दलित वूमन्स इन इंडियन सोसायटी, बी0 दास एंड जे0 मैसी (एडीशन), दलित शोलिडर्टी, पृ0 145-164।
4. चानना, करुणा (2001), 'इन्ट्रोगेटिंग वूमन्स एजुकेशन', बॉन्डेड बिजनेस, एक्सपेन्डिंग होरिजन, न्यू दिल्ली, रावत पब्लिकेशन।
5. मनोरमा, रूथ (2008), 'हिंसा, समाज और विकास के परिप्रेक्ष्य में दलित महिलाएं', हम सबला, सितम्बर-अक्टूबर, पृ0 1-3।
6. कौशिक, शुषमा और अन्य (2011), 'प्रोब्लम परसीड बाई शैड्यूल्ड कास्ट वूमन इन हरियाणा', स्टडी ऑफ ट्राइब्स एण्ड ट्राइबल्स, पृ0 29-36।
7. सिंह, लालिमा एवं अनन्त सिंह जेलियांग (2013), 'पिछड़ी जाति में सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण', शुक्ला अखिलेश एवं संध्या शुक्ला (सम्पा0) भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, गायत्री पब्लिकेशनन्स, रीवाँ, पृष्ठ: 50-67।
8. <https://www.censusindia.2011.com> द्वाराहाट तहसील पोपुलेशन, रिलिजन, कास्ट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखण्ड।
9. www.census.2011.co.in. Towns and villages in dwarahat tehsil almora,
10. सुरजन, सर्वमित्र (2012), 'इक्विटी सदी, दलित महिलाएं और उनके अधिकार', नई दिशाएं, वार्षिकी, अंक-9, पृ0 27।
11. पिल्लई, टी.के. (1976), 'एजुकेटिंग वूमन फॉर नेशनल डेवलपमेंट', दि एजुकेशन क्वार्टरली, अंक-15, वोल्यूम-7, पृ0 31-33।
12. भारती, अनीता (2004), 'दलित महिला के प्रगति के द्वार खोलने होंगे', युद्धरत आम आदमी, जनवरी-मार्च, पृ0 2-4।

